

Устюжанин В.Л.
Москва, ЦЭМИ РАН

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В США, ЯПОНИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ

В настоящее время во всем мире имеет место сложная экономическая ситуация, в основе которой лежат: деглобализация, обусловленная влиянием пандемии и обострением международной политической ситуации; структурная перестройка экономики на всех уровнях, начиная с мирового и заканчивая внутриотраслевым; институциональные дисфункции, связанные с переходом к новым формам экономического взаимодействия. В этих условиях особую актуальность приобретает исследование исторического опыта борьбы с тяжелыми экономическими ситуациями, в том числе, стратегий выхода из экономических кризисов и стагнаций.

За последние сто лет мир пережил несколько глобальных экономических кризисов. С точки зрения ухудшения макроэкономических показателей, самыми тяжелыми из них считаются Великая депрессия (1929-1939 гг.), послевоенный кризис (1945-начало 1950-х гг.), нефтяной кризис 1973-1974 гг., финансовый кризис 2007-2009 гг. и коронавирусная рецессия (2020-2021 гг.). В работе проводится сравнительный анализ экономических инструментов, применяемых пятью странами – США, Германией, Францией, Великобританией и Японией – с целью преодоления кризисных явлений. Изложение ведется в исторической последовательности.

I. Великая депрессия

Во время Великой депрессии широкое распространение в мире получили идеи британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, ратовавшего за активное вмешательство государства в экономику в условиях кризиса. В середине 1930-х гг. во всех исследуемых в работе странах усилилось государственное регулирование экономики. Проводилась национализация предприятий, фирмам предоставлялись субсидии, а также налоговые и таможенные льготы. Для повышения занятости и стимулирования совокупного спроса организовывались общественные работы, домохозяйствам выплачивались социальные пособия.

В США государственные инвестиции направлялись, в первую очередь, на строительство объектов инфраструктуры, а также в банковскую сферу. В Германии, Франции, Японии, а позднее и в Великобритании наибольшее субсидирование получал сектор ВПК. Снижение покупательной способности домохозяйств привело к существенному сокращению спроса на сельскохозяйственную продукцию, поэтому во многих странах

государство патронировало оказавшийся в тяжелом положении агропромышленный сектор.

Значимую поддержку от государства получали фирмы, которые производили продукцию на экспорт. За счет государственных субсидий японские, немецкие и американские компании имели возможность продавать свои товары за границу по демпинговым ценам. В 1931 г. был создан «стерлинговый блок» – валютная группировка стран Британской империи и некоторых других государств, внутри которой все международные расчеты привязывались к фунту стерлингов. Члены стерлингового блока продавали Великобритании сырье и продовольствие, а за это были вынуждены закупать изделия английской промышленности.

Важным инструментом повышения конкурентоспособности национальных товаров на мировых рынках стал отказ от золотого стандарта в Великобритании, США и Франции. Это привело к девальвации национальных валют этих стран и, как следствие, повышению конкурентоспособности производимых ими товаров. Отмена золотого стандарта позволила также увеличить предложение денег в экономике, что привело к дополнительному стимулированию совокупного спроса.

Великая депрессия сильнее всего ударила по мелким и средним компаниям, поэтому во всех пяти странах проводилось принудительное картелирование предприятий. Укрупнение компаний имело целью облегчить государственный контроль над ними и повысить прозрачность их хозяйственной деятельности. Кроме того считалось, что большим организациям легче выжить в условиях кризиса.

Произошли изменения и в регулировании трудовых отношений. В Германии и Японии в конце 1930-х гг. увеличилась продолжительность рабочего дня, а также был введен запрет на организацию профсоюзов и проведение забастовок. А в США и Франции, напротив, произошло сокращение рабочей недели, и рабочие получили право организовывать профсоюзы. Правительства этих стран надеялись таким образом снизить социальную напряженность и уменьшить недовольство населения.

II. Послевоенный кризис

После Второй мировой войны Франция и Великобритания вновь взяли курс на усиление государственного вмешательства в экономику, национализацию и монополизацию предприятий. Япония и Западная Германия, напротив, стали снижать уровень государственного влияния. В обеих странах были упразднены введенные во время войны административное распределение ресурсов и контроль над ценами. При этом и Япония, и Германия сделали ставку на поддержку мелкого и среднего бизнеса. Во время американской оккупации Японии в 1947 г. был принят антимонопольный закон, распустивший японские промышленные и финансовые объединения дзайбацу. Антикартельные указы Людвиг Эрхарда также предусматривали запрет монополий, создающих препятствия для свободной конкуренции

США в целях стимулирования совокупного спроса снижали налоговые ставки, предоставляли фирмам и домохозяйствам налоговые льготы, а также увеличивали размеры МРОТ и социальных выплат. Страны Европы и Япония, напротив, борясь с развернувшейся во время войны инфляцией спроса, пытались «сжать» денежную массу с помощью повышения налогов и ключевых ставок. В Западной Германии для обуздания инфляции была проведена валютная реформа: появилась новая валюта «дойчмарки», которые можно было обменять на рейхсмарки по курсу 1 к 17.

В 1948 г. страны Западной Европы стали получать экономическую помощь от Соединенных Штатов в рамках реализации плана Маршалла. Главными направлениями поддержки были поставки продуктов питания, одежды, промышленного оборудования и сырья, а также предоставление кредитов. В качестве «благодарности» европейские страны обязывались снизить тарифы на импорт продукции из США, а также сократить производство товаров, конкурирующих с американской продукцией.

Большая часть средств, получаемых европейскими странами от Соединенных Штатов, направлялась на развитие и обновление производства. Приоритетными отраслями для субсидирования в Европе и США стали тяжелое машиностроение, сельское хозяйство и строительство. С началом Корейской войны на первый план в США и Великобритании вышли инвестиции в ВПК, что привело к новому витку экономического роста в этих странах. А в оккупированной американцами Японии в начале 1950-х гг. военные спецзаказы для США составляли 44% коммерческого экспорта, что также стимулировало значительное оживление экономики [1].

Увеличение объемов экспорта стало послевоенной антикризисной мерой не только для США, но и для других стран. Так, Великобритания вновь прибегла к искусственной девальвации фунта стерлингов. Для стимулирования международной торговли страны стали заключать друг с другом различные соглашения, снижающие или отменяющие торговые барьеры. В 1947 г. было подписано Генеральное Соглашение по тарифам и торговле. А в 1951 г. было образовано Европейское объединение угля и стали – организация, сформировавшая общий европейский рынок угля, железной руды, стали и чугуна.

Наблюдались и значительные изменения в сфере регулирования трудовых отношений. Япония приняла новый Кодекс о труде, согласно которому на предприятиях устанавливался восьмичасовой рабочий день и решалась организация профсоюзов. В Германии была создана Федерация профсоюзов. Парламент Франции одобрил корректировки трудового законодательства в пользу работников, гарантируя защиту их интересов. По другому пути пошли США, где был принят закон, легализовавший государственное вмешательство во внутреннюю жизнь профсоюзов и наложивший ограничения на права трудящихся.

III. Нефтяной кризис 1973-1974 гг.

Ввиду четырехкратного скачка цен на нефть на мировых рынках некоторые страны (например, США) ввели ограничения на импорт нефти и начали активно разрабатывать собственные нефтяные месторождения. Другие страны, наоборот, сохранили зависимость от импорта энергоресурсов. Так, французское правительство выделяло своим компаниям значительные субсидии на приобретение нефти на мировых рынках, а Западная Германия сразу объявила о намерении закупать нефть у стран-членов ОПЕК по самой высокой цене, чтобы не допустить сбоя в производстве [2]. Одновременно во всем мире начался поиск альтернативных источников энергии. США, Франция и Германия поощряли компании, сокращавшие потребление нефти и бензина на производстве и замещавшие их углем из отечественных месторождений. А Япония, не имея собственных сырьевых ресурсов, стала импортировать сжиженный природный газ и инвестировать в ядерную энергетику. Помимо этого правительства многих стран стали реализовывать программы по разработке энергосберегающих технологий и сокращению потребления энергии в целом.

Для преодоления рецессии центральные банки прибегали к стандартным инструментам денежно-кредитной политики. Однако первоначально здесь был допущен ряд ошибок. В начале 1970-х гг. экономисты полагали, что единственной причиной инфляции является избыточная денежная масса, поэтому во многих странах монетарная политика изначально была сдерживающей. Так, в Японии, Великобритании и Западной Германии осенью 1973 г. ключевые ставки постоянно росли. Однако осознав, наконец, что цены растут не из-за чрезмерного количества денег в обращении, а ввиду высоких цен на ресурсы (в экономике наблюдалась инфляция издержек), центральные банки этих стран вслед за ФРС США начали постепенно снижать ставки в целях насыщения экономики денежной массой и стимулирования совокупного спроса и выпуска.

Значительную помощь в преодолении кризиса оказали набирающие оборот процессы глобализации и укрепления международных экономических связей. Страны Европы все сильнее интегрировались в Европейское экономическое сообщество. Правительства членов ЕЭС всячески поощряли участие европейских компаний в создании ТНК. Японии удалось преодолеть рецессию во многом за счет увеличения объема экспорта автомобилей – в условиях роста цен на бензин спрос на японские малолитражки резко вырос. А в конце 1970-х гг. Япония перешла к использованию наукоемких технологий, не требовавших больших затрат электроэнергии. Главное место среди них занимала микроэлектроника, позволившая Японии выйти на передовые позиции по производству спутниковой связи, оптической техники и т.д.

Большую роль в раздувании инфляционной спирали по всему миру сыграли профсоюзы, удерживавшие заработные платы на высоком уровне.

Поэтому правительства США, Великобритании и Японии призвали производителей и профсоюзы добровольно ограничить рост зарплат, чтобы одновременно сдержать рост цен и обеспечить высокую гибкость рынка труда.

IV. Финансовый кризис 2007-2009 гг.

Во время «Великой рецессии» мир вновь обратился к кейнсианским рецептам выхода из кризиса. Правительства стран выделяли значительные суммы денег на создание новых рабочих мест, были увеличены объемы социальных выплат, домохозяйствам и организациям предоставлялись налоговые льготы и компенсации, а проблемные отрасли получали субсидии от государства. Основной сферой для государственных инвестиций в этот раз стал банковский сектор.

Антикризисные меры 2007-2010 гг. были направлены не только на стимулирование совокупного спроса, но и на увеличение совокупного предложения, предусматривающее повышение производительности труда и эффективности производства. Например, правительства Великобритании и Японии целенаправленно взяли курс на развитие таких высокотехнологичных отраслей как производство новых материалов, разработка новых источников энергосбережения, биотехнологии, микро- и нанoeлектроника. Во Франции только в 2009 г. государственные расходы на НИОКР, модернизацию промышленности и инфраструктуры составили 10,5 миллиардов евро [3]. А в США расходы на НИОКР из федерального бюджета с 2007 по 2010 гг. увеличились со 107 до 127 миллиардов долларов в год [4].

Во всех исследуемых странах, кроме Японии, была оказана значительная помощь мелкому и среднему бизнесу. В Германии большое распространение получили микрокредиты для небольших компаний. Во Франции был принят закон, согласно которому любое физическое лицо могло на основе упрощенной процедуры создать индивидуальное предприятие с большими налоговыми льготами. По-другому вели себя японские власти – время «Великой рецессии» стало периодом государственной поддержки слияний и поглощений компаний, в том числе на транснациональном уровне.

Для выхода из кризиса активно использовались инструменты денежно-кредитной политики. С целью увеличения денежной массы во всех исследуемых в работе странах ключевые ставки были снижены до минимальных значений (около нуля). Центральные банки США, Еврозоны, Великобритании и Японии проводили масштабное «количественное смягчение», выкупая у населения и фирм облигации государственного займа и казначейские векселя (в США).

Одной из главных антикризисных мер в Великобритании, Германии, Франции и Японии стала ориентация на экспорт. Великобритания, не вошедшая в еврозону, провела девальвацию фунта-стерлинга, что оживило ее внешнюю торговлю с развивающимися странами. Франция и Германия, потеряв значительную долю торгового оборота с США и странами Европы, смогли существенно улучшить торговые связи с государствами БРИКС.

Японии удалось увеличить совокупный спрос на свою продукцию за счет прироста экспорта в Китай и другие страны Восточной Азии.

Во всех исследуемых в работе странах, за исключением Франции, произошло сокращение продолжительности рабочей недели. Так, в Германии работникам теперь разрешалось работать меньшее количество часов с сохранением прежней заработной платы. В результате уровень безработицы в стране в 2010 г. был даже ниже, чем до начала рецессии. А во Франции была повышена ставка оплаты сверхурочных с 10% до 25% сверх базовой ставки, при этом сумма вознаграждения за сверхурочную работу полностью освобождалась от подоходного налога. Данная мера позволила, напротив, увеличить общий объем рабочего времени в стране [5].

V. Коронавирусная рецессия

Во время пандемии коронавируса правительство каждой из анализируемых в работе стран разработало программы экономической помощи населению и фирмам. Домохозяйствам выплачивались социальные пособия для безработных, нуждающихся и заболевших коронавирусом, предоставлялись отсрочки по погашению ипотеки и потребительских кредитов, а также раздавались ваучеры на покупку товаров и услуг. Компаниям предоставлялись субсидии, налоговые льготы, отсрочки по погашению банковских займов, уплате налогов, социальных взносов и коммунальных платежей.

Самые крупные государственные субсидии направлялись в здравоохранение, а также в те отрасли, которые больше всего пострадали от введенных ограничений: торговлю, туризм, культуру, общественное питание и спорт. Значительные суммы бюджетных денег выделялись также на «экологизацию» и «диджитализацию» экономики. «Экологизация» включала в себя меры, направленные на снижение уровня загрязнения окружающей среды. «Диджитализация» подразумевала инвестиции в цифровые инновации, оснащение организаций современными информационно-коммуникационными технологиями, а также выделение субсидий, направленных на автоматизацию бизнес-процессов в частных компаниях с целью повышения производительности труда.

Особую государственную поддержку во всех анализируемых странах получали малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В Великобритании небольшим компаниям предоставлялись беспроцентные займы размером до 5 миллионов фунтов стерлингов на срок до 12 месяцев [6]. Министерство финансов Японии выделило более миллиарда йен на целевые кредиты для малых и средних предприятий [7]. А в Германии около двух миллиардов евро ушло только на государственное субсидирование стартапов [8].

Важной антикризисной мерой для многих стран снова стала ориентация на экспорт. Так правительства Германии и Японии выделяли субсидии и привилегированные займы компаниям, производящим товары и услуги

для продажи за рубеж. Развитие цифровых инноваций стало главным инструментом стимулирования притоков капитала из-за границы для США. В условиях изоляции резко возрос спрос на услуги онлайн-платформ и сервисов, предоставляющих возможности для организации удаленной работы и дистанционного обучения.

В сфере монетарной политики основной стимулирующей мерой стало снижение ключевых ставок до минимальных или даже отрицательных значений. С помощью государственных гарантий по займам и смягчению требований по их обеспечению правительства стран стремились увеличить количество выданных коммерческими банками кредитов и таким образом обеспечить население и фирмы необходимым уровнем ликвидности. Второй по популярности мерой стали операции на открытом рынке.

Для поддержания уровня занятости во всех анализируемых странах был введен режим «укороченной рабочей недели» или «оплачиваемых отпусков», позволивший фирмам сохранить сотрудникам их рабочие места и заработную плату. Для этой цели правительства выплачивали компаниям значительные субсидии из госбюджета.

Выводы

1. Со времен Великой депрессии страны во всем мире активно используют меры государственной поддержки экономики во время кризиса. Вмешательство государства предусматривает субсидирование проблемных отраслей хозяйства, предоставление налоговых льгот фирмам и социальных пособий домохозяйствам.

2. В первой половине XX века наибольшее государственное субсидирование получали такие отрасли как тяжелое машиностроение, ВПК и сельское хозяйство. В 1970-х гг. ввиду специфики нефтяного кризиса на первый план вышли инвестиции в энергетику. В начале XXI века основными сферами государственной поддержки стали банковский сектор, охрана окружающей среды и развитие цифровых технологий. Особое внимание в периоды кризисов уделяется модернизации производства как необходимому фактору экономического роста.

3. В 1930-х гг. правительства стран в качестве антикризисной меры усиливали государственный контроль над фирмами, делали ставку на укрупнение и монополизацию предприятий. Начиная с послевоенного периода фокус все больше смещался на либерализацию экономики и поддержку малого и среднего бизнеса.

4. В периоды глобальных рецессий денежно-кредитная политика играла второстепенную роль по отношению к бюджетно-налоговой. Самыми популярными инструментами монетарной политики являлись регулирование ключевой ставки и операции на открытом рынке. Некоторые страны проводили также денежные и валютные реформы, в том числе в целях сдерживания инфляции спроса.

5. Во времена Великой депрессии и послевоенного кризиса во главу угла ставилось стимулирование совокупного спроса. Во времена нефтяного кризиса 1973 г., финансового кризиса 2007-2009 г. и коронавирусной рецессии правительства стран стали внедрять меры, направленные также на увеличение совокупного предложения (обеспечение компаний источниками энергии, развитие новых технологий и т.д.).

6. Опора на экспорт играла для отдельных государств большую роль в преодолении всех пяти кризисов. Девальвация национальной валюты и навязывание своих товаров другим странам (стерлинговый блок, план Маршалла) стали распространенными антикризисными мерами для многих экономических держав. Дополнительными драйверами торговли между странами стали заключение международных торговых соглашений и создание наднациональных структур.

7. От кризиса к кризису во всех исследуемых странах можно наблюдать изменения трудового законодательства в пользу работника и усиление роли профсоюзов. Если в первой половине XX века еще существовали законы, ограничивающие деятельность профсоюзов и позволяющие работодателям усиливать эксплуатацию работников (в целях повышения объемов производства), то во время нефтяного кризиса 1973 г. правительствам уже приходилось договариваться с профсоюзами о добровольном ограничении роста заработных плат.

Список использованной литературы:

1. Masahiro T. Japan's Economic Miracle: Underlying Factors and Strategies for the Growth. Bethlehem, Lehigh University, 1999. – С. 12.

2. West Germans, at a Price, Avoid Oil Crisis - The New York Times: [сайт] - URL: <https://www.nytimes.com/1974/01/24/archives/west-germans-at-a-price-a-void-oil-crisis-a-surprise-in-statistics.html> (дата обращения: 31.08.2023).

3. Catalan J. (2014). From the Great Depression to the Euro Crisis, 1929-2013: A Global Approach. Revista de Historia Industrial 23(56), 2014. - С. 15-45.

4. The State of U.S. Science and Engineering 2022 | NSF - National Science Foundation: [сайт] - URL: <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20221/u-s-and-global-research-and-development> (дата обращения: 31.08.2023).

5. Островская Е. Франция: преодоление кризиса // Мировая экономика и международные отношения (4), 2010. – С. 52-63.

6. Coronavirus Loan Schemes and Future Fund - British Business Bank: [сайт] - URL: <https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-schemes> (дата обращения: 31.08.2023).

7. Japan-Measures in response to COVID-19 - KPMG Global: [сайт] - URL: <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2020/04/japan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html> (дата обращения: 31.08.2023).

8. Policy Responses to COVID-19: [сайт] - URL: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19> (дата обращения: 31.08.2023).